

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Кучкарова Диларом Файзуллаевна¹, Шахзод Сууюнов²

¹профессор «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет,

²Базовый докторант, «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240630>

Аннотация. *Требованием современной эпохи и важнейшей целью научно-технического прогресса является ускорение производства высококачественной продукции в необходимых объемах и с наименьшими затратами материальных, трудовых и финансовых ресурсов.*

Качество является характеристикой сущности и свойств объектов и всегда имеет большое практическое значение для гидротехнических сооружений. Поэтому вопросы оценки качества и обоснования качества проектирования любых объектов в гидротехнике были и остаются одними из важнейших.

Ключевые слова: *Качество, объект, процесс, эксплуатация, фактор, квалиметрия, теория, дифференциальный метод.*

Abstract. *The demand of the present time and the most important goal of scientific and technical progress is to accelerate the production of high-quality products in the required quantity and with the least expenditure of material, labor and financial resources.*

Quality is a characteristic of the essence and properties of objects, which has always been of great practical importance for hydraulic structures. Therefore, the issues of assessing the quality of any object design and quality assessment in hydraulic engineering have been and remain one of the most important processes.

Keywords: *Quality, object, process, exploitation, factor, qualimetry, theory, differential method.*

Annotatsiya. *Hozirgi davrning talabi hamda ilmiy-texnika taraqqiyotining eng muhim maqsadi zarur miqdorda va eng kam moddiy mehnat va moliyaviy resurslarni sarflagan holda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni jadallashtirishdir.*

Sifat – ob'ektlarning mohiyati va xususiyatlarining o'ziga xos xususiyati bo'lib, gidrotexnika inshootlari uchun doimo katta amaliy ahamiyatga. Shu sababli, gidrotexnikada har qanday ob'ekt loyihasining sifatini baholash va sifatini baholash masalalari eng muhim jarayonlardan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: *Sifat, ob'ekt, jarayon, ekspluatatsiya, omil, kvalimetriya, nazariya, differentsiyal usul.*

Введение: За последние годы произошел ряд существенных изменений в отношении нашего общества к проблеме качества в целом и к отдельным ее секторам в частности. Квалиметрия — одно из направлений теории качества, которое находит все большее применение в различных областях человеческой деятельности.

Квалиметрия (от лат. «qualis» — качество и греч. «metron» — измерение) — научная дисциплина, изучающая методологию и проблемы комплексной количественной оценки качества объектов и процессов любой природы.

На сегодняшний день квалиметрия — сравнительно новая, но вполне сформировавшаяся наука и самостоятельная учебная дисциплина, одна из самых необходимых дисциплин для специалистов-практиков, занимающихся оценкой и последующим управлением качеством различных объектов.

Цель статьи: Внедрить понятие качества в процесс создания проектных чертежей гидротехнических сооружений и разработать показатели качества при проектировании гидротехнических сооружений. На следующем этапе на основе этих показателей качества будет проведена оценка проекта гидротехнического сооружения и оптимизирован процесс проектирования в соответствии с требованиями времени, с использованием метода дифференциальной оценки перед его реализацией.

Методы. Учитывая климатические условия нашей республики, мы видим, что значение гидротехнических сооружений для нашей республики с каждым годом возрастает. В связи с острой проблемой водоснабжения в нашей республике с каждым годом возрастает значение плотин, водохранилищ, каналов, акведуков и других гидротехнических сооружений. В последнее время вопросы качественных показателей гидротехнических сооружений поднимаются на различных конференциях в нашей республике. Чтобы подчеркнуть актуальность данного вопроса, необходимо учитывать место и роль гидротехнических сооружений в жизни республики. Если конструкция плотины, канала или другого гидротехнического сооружения разработана некачественно и на этапе строительства обнаружены недостатки, то вполне естественно, что в процессе эксплуатации возникнут серьезные проблемы. Самый важный этап, первый этап, — это этап разработки проекта. Именно тогда, когда качество проекта хорошее, качество его строительства и эксплуатации непременно повысится, и здесь следует уделять большое внимание показателям качества. В последнее время появились автоматизированные системы создания проектов, которые открывают перед нами массу возможностей, и именно такие проекты нам необходимо оценивать.

Целью науки квалиметрии является объективная оценка уровня качества. Уровень качества гидротехнического проекта — относительная характеристика качества проекта, основанная на сравнении набора его качественных показателей с набором соответствующих ключевых показателей.

Роль квалиметрии в оценке качества проектирования гидротехнических сооружений.

- прогнозирование потребностей, технического уровня и качества;
- разработка методик определения численных значений показателей качества, закладываемых при проектировании гидротехнических сооружений;
- разработка принципов и методов оценки качества при оценке проектов гидротехнического строительства;
- выбор оптимального варианта разработки проекта и строительства;
- определение оптимальных показателей качества специально для гидротехнического строительства, их нормирование и разработка технических условий и стандартов для новых проектов;
- расчет и принятие конкурентных цен проекта;
- выявление наиболее рациональных путей улучшения и обеспечения качества проектов;
- основания для определения целесообразности проекта модернизации или прекращения строительства;

– определение целесообразности проведения капитального ремонта и оценка качества его выполнения;

– выбор проектов перед началом строительства (например, проект канала, проект плотины, проект акведука и т. д.);

Учитывая результаты углубленного изучения науки квалиметрии в последние годы и постоянно возникающие проблемы в области гидротехники, можно выделить следующие показатели качества. Наиболее важными среди них являются: (Рисунок 1)

Рисунок 1. Показатели качества гидротехнических сооружений

Следует отметить, что перечисленные выше показатели качества являются лишь частью установленных для гидротехнических сооружений показателей качества, а не всеми. На рисунке 1 мы видим, что показатели качества разделены на три группы, но все показатели качества должны быть учтены в процессе проектирования на первом этапе.

Уровень качества проекта характеризует относительный характер качества проекта, основанный на сравнении значений показателей качества оцениваемых проектов с базовыми значениями соответствующих показателей.

Процесс измерения качества в квалиметрии выглядит следующим образом:

1. Для каждого проекта учитываются конкретные уровни качества, установленные в стандартах и действующих технических условиях. Качество рассматривается как определенный технико-экономический показатель.

2. Для оценки качества отбирается первичный образец.

3. Полученный окончательный дизайн сравнивается с эталонным образцом.

Качество конечного проекта может соответствовать качеству эталонного образца, но может быть и ниже, и выше качества эталонного образца.

На рисунке 2 представлена развернутая схема основных этапов процедуры оценки уровня качества проекта гидротехнического сооружения.

В то же время невозможно рассматривать качество проекта отдельно от позиций проектировщика и потребителя. Сертификация проекта не будет проводиться без

обеспечения технических, эксплуатационных и иных показателей качества, указанных в технических условиях. Показатели качества, имеющие значение для оценки качества, сосредоточены в позиции потребителя.

Важные особенности оценки качества включают в себя:

- технический уровень, отражающий воплощение научно-технических достижений в проектах;
- эстетический уровень, характеризующийся совокупностью характеристик, связанных с эстетическим обликом и представлениями;
- эксплуатационный уровень, связанный с технической стороной использования объекта;
- техническое качество – это гармоничное соотношение между ожидаемыми и фактическими потребительскими характеристиками объекта.

Рисунок 2. Процедура оценки уровня качества проекта.

Одним из наиболее распространенных методов квалиметрии является метод дифференциальной оценки, в котором показатели качества можно разделить на типы.

Дифференциальный метод оценки уровня качества гидротехнических объектов основан на сравнении каждого показателя качества объектов с соответствующими показателями качества основной выборки. Данный метод оценки уровня качества проекта количественно оценивает каждый показатель качества проекта, что позволяет принять однозначное решение по оценке качества данного проекта. Относительные показатели каждого качественного показателя уровня качества оцениваемых проектов рассчитываются по следующим формулам:

- при отсутствии ограничений по каждому показателю качества:
 - для случая, когда увеличение значения показателя качества соответствует улучшению качества продукции

$$U_{y.l} = \frac{P_i}{P_{a.n}}, \quad (1)$$

• для случаев, когда увеличение значения показателя качества соответствует ухудшению качества продукции

$$U_{y.l} = \frac{P_{a.n}}{P_i}, \quad (2)$$

где P_i – значение i -го показателя качества оцениваемой продукции;

$i=1, 2, \dots, n$

$P_{a.n}$ – значение i -го показателя качества основного образца;

n — количество показателей качества, принятых для оценки.

– при наличии ограничений на значения отдельных показателей

$$U_{y.l} = \frac{P_i - P_{pri}}{P_{a.n} - P_{pri}}, \quad (3)$$

где P_{pri} — пороговое значение i -го параметра качества.

На основании результатов расчета и анализа значений показателей качества проекта сделаны следующие предположения:

- если значения всех показателей качества больше или равны единице, соответственно уровень качества оцениваемого проекта выше или равен уровню основного образца;

- если значения всех показателей качества меньше единицы, то уровень качества оцениваемой продукции ниже, чем у основного образца.

Если одна часть показателей качества больше или равна единице, а другая часть меньше единицы, то для оценки уровня качества продукции применяют следующий метод. Все показатели качества делятся на две группы по степени важности. В первую группу входят наиболее важные показатели качества, во вторую группу — второстепенные показатели качества. Если все показатели качества первой группы больше или равны единице, то можно предположить, что уровень качества оцениваемого продукта выше уровня качества основного образца.

Расчетное значение итогового показателя уровня качества проекта $U_{y.l}$ находится как среднее арифметическое всех основных показателей $U_{a.n}$.

Заключение. Внедряя в процесс проектирования гидротехнических сооружений метод дифференцированной оценки качества проекта, можно исключить ряд факторов, влияющих на эксплуатацию гидротехнических сооружений, однако многие из этих факторов носят случайный характер. Для получения детальной информации о случайных факторах необходимо тщательно изучать статистические данные при проектировании гидротехнических сооружений, а после составления проекта гидротехнических сооружений мы сможем выбрать оптимальный проект, оценив его по показателям качества с помощью следующей методики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. “Amaliy geometriya” D.F. Kuchkarova A.A. Qaxxarov Toshkent-2021.
2. “Gidrotexnika inshoatlarini loyihalash” Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xo’jaqulov R., Saidov I. “Fan va texnologiya” nashriyoti Toshkent 2013-yil.
3. “Design and Construction of Dams, Reservoirs, and Balancing Lakes” F. Lempérière, HydroCoop, Paris, France.
4. С.Д. Кулик «Элементы теории принятия решений (критерии и задачи)» М.: НИЯУ